

СИНЕРГИЯ ЦИФРОВОГО И ФИЗИЧЕСКОГО МИРОВ – «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Нарзуллаева Д.К., ²Алимова З.Х

¹Ст. преп., ²Стажер преп., Белорусско-Узбекский совместный институт технических
квалификаций г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221565>

Аннотация. Интернет вещей — мощнейший рычаг влияния на развитие общества, рынок труда и бизнес. Задачи IoT являются базовым набором решений, удовлетворяющих успех бизнес-модели компаний. И какая бы ни была бизнес-модель организации, необходимо, чтобы базовый набор решений, полностью удовлетворял: понимание стратегии, регламентацию процессов, верные протоколы управления устройствами, сбор и анализ информации, ее защита и наличие хранилища.

Ключевые слова: интернет, вещи, инфраструктура, технология, преимущества, компании, внедрение, использование, бизнес, потребитель.

Введение

Цифровая трансформация является основным направлением развития всех процессов у множества государств — Германии, Китая, Японии, США и др. Например, Германия — родоначальница концепции «Индустрия 4.0» — она потратила только на разработки в области искусственного интеллекта €5 млрд, Китай планирует инвестировать порядка \$1,4 трлн в информационные технологии до конца 2025 года.¹

Бурное развитие цифровых технологий, отчасти спровоцированное распространением пандемией ковида, стала решающей для конкурентоспособного бизнеса, социально-стабильного общества и, эффективного государства.

В связи с данным фактом мировое сообщество выбрало новый вектор развития. Этот вектор можно назвать как синергия цифрового и физического миров – технологии «Интернета вещей». Страны с развитыми экономиками приняли это направление для стимулирующие региональные стратегии развития беспроводных устройств через сети Интернет. Большое количество транснациональных корпораций привлекают значительные финансовые ресурсы, инвестируя в новейшие разработки в сфере Интернета вещей. Интернет вещей привлекателен и для представителей малого и среднего бизнеса.

В настоящее время многие страны уделяют внимание формированию политики в сфере технологий «Интернета вещей». В США в 2016 году было принято решение о разработке национальной стратегии Интернета вещей. Южная Корея одобрила в 2014 году «Генеральный план создания Интернета вещей». Япония приняла «Стратегию роста Японии» в 2016 году, в которой предусмотрено развитие Индустрии 4.0, Интернета вещей, Big Data. КНР выполнила государственную программу развития Интернета вещей до 2020 года (принята в 2017 году). Концепция устойчивого развития предполагает внедрение Интернета вещей, Big Data, технологий умных городов (Smart City) в глобальную экономику.²

Исследование результатов. «Интернет вещей интегрирует связь между человеческой культурой использования вещей и взаимосвязи цифровой информационной

¹ <https://vladtime.ru/polit/748763>

² <https://vladtime.ru/polit/748763>

системы - Интернетом». сказал Кевин Эштон, создатель технологии Internet of Things. Она позволила создать динамические сети, состоящие из миллиардов и триллионов таких вещей, коммуницирующих и взаимосвязанных между собой.

Интернет вещей – Internet of Things (IoT)– это миллиарды физических устройств в нашей жизни во всем мире, которые теперь подключены к Интернету, собирают и обмениваются данными. Благодаря дешевым процессорам и беспроводным сетям, можно приобрести что угодно, начиная от таблеток и заканчивая беспилотным автомобилем, подключившись к платформам интернета вещей (IoT). Это процесс использования цифрового интеллекта в устройства. Данные устройства могут передавать данные в реальном времени без участия человека, эффективно передавая цифровой и физический миры одновременно. Технологии Интернет вещей — это новая технология, которая обещает произвести революцию в таких областях, как транспорт, маркетинг, гостиничный бизнес и многие другие. Базовое правило интернет-вещей — данные устройства автономные и действуют сообща, во благо человека. Общее информационное пространство и способ “общения” вещей между собой — интернет.

В настоящее время научные исследования глобального сообщества направлены на осмысление феномена в контексте:

- На определения понятия «Интернет вещей» и описания различных технологий Интернета вещей;
- определения качественных и количественных преимуществ, связанных с внедрением технологий Интернета вещей на глобальном и региональном уровнях;
- на анализ условий, способствующих распространению технологий Интернета вещей на региональном и локальном уровнях;
- на изучение рисков и угроз, препятствующих широкому распространению технологий Интернета вещей;
- на выявление технологических проблем внедрения Интернета вещей в различных регионах;
- на обеспечение информационной безопасности Интернета вещей; на анализ правового регулирования отношений, связанных с использованием технологий Интернета вещей.³

Анализ результатов.

Интернет вещей это крупный глобальный рынок расширяющийся из года в год. Различные аналитические агентства дают разные прогнозы для Интернета вещей, но все они уверены в том, что будущее перспективно. Например, аналитики компании Gartner рассчитали, что в 2020 было использовано свыше 38 млрд устройств Интернета вещей. Аналитики Juniper Research также предполагают, что основная часть спрогнозированной позитивной динамики роста будет обеспечена бизнес-пользователями, в частности розницей, агропромышленным сектором, компаниями, связанными с построением умных домов и умных сетей электроснабжения.⁴

Аналитики исследовали, что в период с 2017 по 2021 гг. среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на мировом рынке Интернета вещей который составил 14,4 %. В результате в 2020 году отрасль перешагнула рубеж в \$1 трлн., а в 2021 году затраты в

³ Панкова Л. Н. Интернет вещей в цифровой экономике // Актуальные исследования. 2020. №24 (27). С. 90-93. URL: <https://apni.ru/article/1643-internet-veshchej-v-tsifrovoj-ekonomike>

⁴ https://ko.com.ua/internet_veshhej_v_2020_g_budet_vklyuchat_svysh_38_mlrd_ustrojstv_111600

сфере IoT составили \$1,1 трлн.⁵ . При этом две трети устройств находятся в Китае, Северной Америке и Западной Европе. новое исследование Juniper Research показало, что глобальное количество подключений к промышленному Интернету вещей достигло 17,7 миллиарда в 2021 году и до 28 миллиарда, в 2025 году, то есть темп роста составит 107%.

Интернет вещей скрывает в себе колоссальный потенциал, но он раскроется только при взаимодействии обособленных сетей, развернутых для решения отдельных задач. Хотя исторически IoT решения использовались в основном, как элементы разрозненных систем, сейчас на рынке появляется все больше комплексных решений.

По данным IDC, общий мировой объем капиталовложений в решения, в основу которых лежит интернет вещей, в 2021 году выросло до \$1,4 триллиона.⁶, более 80% мировой рыночной стоимости промышленного Интернета вещей к 2025 году будет приходиться на расходы, связанные с приобретением программного обеспечения, достигнув 216 миллиардов долларов.

Для беспроводной передачи данных, а, значит, эффективности внедрения интернета вещей, первостепенны такие факторы, как продуктивность в условиях низких скоростей, отказоустойчивость, адаптивность. Тут катализаторами в первую очередь стали высокий уровень и стандарт NB-IoT для построения интернета вещей, принятый мировым сообществом, чье развитие и распространение привели к увеличению количества и снижению стоимости IoT-устройств. Доход от индустрии «Интернета вещей» составил в 2020 году 450 млрд\$.⁷

Эксперты PWC определили, что в целом развитие IoT стало реальным благодаря технологическим трендам, драйверами которых выступили как государство, так и бизнес:

Во-первых, быстрое увеличение количества сенсоров и подключенных устройств; снижение стоимости передачи данных, что позволило перенаправить инвестиции в большие процессинговые системы;

Во-вторых, развитие облачных технологий и, которые обеспечивают гибкую систему хранения и анализа данных в условиях постоянного увеличения объема данных;

В-третьих, снижение стоимости вычислительных мощностей, процессоров памяти и систем хранения данных.⁸

“Благодаря внедрению всестороннего сбора и анализа данных в реальном времени, производственные системы могут стать значительно более чуткими”, утверждают консультанты компании McKinsey.

По состоянию на 2022 год насчитывалось более 620 платформ IoT, и, по прогнозам, это число резко возрастет. Прогнозируется, что к 2025 и 2030 годам в мире будет насчитываться 38,6 млрд и 50 млрд IoT-устройств соответственно.

Аналитики уверены, что рынок IoT будет активно расти в мировом масштабе. В Global Data прогнозируют, что уже к 2023 году объем мирового рынка IoT вырастет до \$ 318 млрд. По данным Business Insider, в 2019 году в мире насчитывалось порядка 8 млрд подключенных устройств интернета вещей, а уже к 2027 году их число превысит 41 млрд.⁹

⁵ <https://everything.kz/article/36922966-zatraty-na-rynke-interneta-veshchey-prevysyat-1-trln-v-2020-godu>

⁶ <https://stenco-rostov.ru/to-open-a-business/problemy-bezopasnosti-interneta-veshchei-i-sposoby-ih-resheniya/>

⁷ <https://stenco-rostov.ru/to-open-a-business/problemy-bezopasnosti-interneta-veshchei-i-sposoby-ih-resheniya/>

⁸ Там же

⁹ <https://spbspecials.rbc.ru/>

Рис 1 Факторы внедрения компаниями IoT-решений¹⁰

По данным исследования Microsoft IoT Signal, одной из главных причин внедрения интернета вещей является стремление обеспечить безопасность: 47% компаний считают ее основным направлением развития технологии. Еще 47% делают ставку на IoT для оптимизации операций, а 45% - для обеспечения качества. (рис 1)

Согласно данным компании IDC, три области, которые, как ожидается, потратят больше на технологию Интернет вещей – это производство (\$189 млрд.), транспорт (\$ 85 млрд.) и коммунальные услуги (\$73 млрд.). Производители в значительной степени сосредоточены на повышении эффективности процессов и отслеживанию активов. В то же время две трети расходов, связанных с транспортом, будут направлены на мониторинг грузов и на управление подвижным составом. (рис 2).

В индустрии коммунальных услуг преобладают расходы на умные электросети, а также сети поставки газа и воды. IDC прогнозирует рост расходов на межотраслевые области Интернета вещей, например, подключения транспортных средств и умных домов. Узбекистана, начиная с 2017 года приступил к строительству «умных городов» и, как следствие модернизирует все виды счетчиков и показателей потребления в коммунальном хозяйстве по всей территории страны, на основе технологий IoT.¹¹

¹⁰ Разработка авторов 2024

¹¹ Дурдона Нарзуллаева, Дилора Абдуллаева, «Узбекистан в строительстве «умных» городов» Журнал «Экономическое обозрение» №3 (255) 2022 Ташкент

Рис 2. Виды производств, по вложениям в технологию «Интернет Вещей»¹²

Если внедрять Интернет вещей по всей цепочке поставок, а не только в отдельных компаниях, то его влияние может быть еще большим как на своевременность поставки материалов, так и на весь процесс управления производством. Повышение производительности труда или экономии расходов – две потенциальные цели. В то же время Интернет вещей может также создать новые потоки доходов для бизнеса. Вместо того, чтобы просто продавать отдельный продукт, например, двигатель, производители также могут продавать прогностическое обслуживание двигателя.

Корпоративное использование Интернета вещей можно разделить на два сегмента: отраслевые предложения, такие как датчики в генераторной установке или устройства в реальном времени для здравоохранения. Вторая категория – устройства Интернета вещей, которые можно использовать во всех отраслях промышленности, например, в системах кондиционирования и безопасности. За ближайшие 10 лет выгода от внедрения IoT составит около \$200 млрд, как сообщает нам Cisco Systems, Inc. Интернет вещей принесёт пользу не только бизнесу, производству и здравоохранению. На розничную торговлю приходится 8,3% потенциальной доли рынка, а на ценные бумаги — 7,7%. Наконец, от этой технологии выиграет логистика, занимающая 4,1% рынка.

Важно отметить, что Интернет вещей в бизнесе — это в первую очередь вложение в управленческую эволюционную модель ведения и продвижения компании.

Результаты проведенного Oracle и Transforma Insights социологического опроса мнения компаний, внедряющих технологии Интернета Вещей (IoT), показал следующую картину - растущую потребность в готовых сервисах. Большинство ответственных за принятие решений лиц стремятся отдать предпочтение комплексным предложениям, а не заказной, частной разработке — такого мнения придерживается 64% опрошенных.

Таблица 1

Фокусные программы производства и мирового потребления технологии Интернета Вещей (IoT)¹³

¹² Разработка авторов 2024г

Профиль деятельности	Мировые компании
Производители конечной продукции	Apple, Google, Fitbit, Samsung, LG, HTC, Xiaomi, Samsung, Teslawatch, Cubic, Healbe, Wellink Dropcam (Google), Sony, Electrolux, Audi, Ford, BMW, General Technologies, Скаут, Даджет, Motors, Fiat, Mercedes
Производители средств производства	GE, IBM, Rockwell, Fanuc, ABB, Kawasaki, Kuka
Производители сетевых устройств	Alcatel Lucent, Juniper Networks, NSG, TP-Link, Эвика, «Док» Cisco, Nokia, Ericsson, Sonus Networks
Операторы сетей	BT, Softbank, AT&T Telefonica, Level 3, Verizon, NTT, Vodafone, МТС, Ростелеком, Мегафон, Bharti Airtel, KDDI, China Mobile, MTN Group, China Telecom, ВымпелКом, ТрансТелеКом, Orange, Deutsche Telekom, SingTel
IT-компании	Amazon, IBM, Google, Microsoft, Oracle, SAP, Citrix Systems, Red НКК, Синтроникс, IBS, Ланит, Нат, Informatica, Vmware, Brocade Comms, HP, Huawei
Операторы электронных платформ E-commerce.	Alibaba, Amazon, Paypal
Социальные сети	Google, Facebook, Microsoft, Twitter, Baidu
Инжиниринговые компании и компании-интеграторы готовых решений	Citrix Systems, Red Hat, Information Builders, SAP, Informatica, Vmware, MobileIron, Teradata

Более того, 75% участников исследования хотели бы, чтобы вопросы подключения умных устройств были решены поставщиком продуктов, а 70% также желают получить инструменты для аналитики и работы с данными вместе с IoT-решением.

Таким образом, аналитики отмечают стремление корпоративных заказчиков к более простым во внедрении IoT-технологиям, способным быстрее принести бизнес-результаты.

Проведенное Transforma Insights исследование также показало изменение в моделях бизнеса самих провайдеров IoT. На стороне поставщиков услуг наблюдается дальнейшая платформизация и внедрение предложений, потому что провайдеры стремятся позиционировать себя «вендорами¹⁴» готовых решений. Соответственно, 56%

¹³ https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет_вещей,_IoT,_M2M
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9,_IoT

¹⁴ Вендор – это часть цепочки поставок, которая состоит из производителя товара, вендора, дистрибьютора, дилера и, собственно, потребителя. Слово «вендор» можно перевести на русский язык как «продавец». Это вполне подходящая аналогия, потому что под вендором понимается либо компания, либо предприниматель-одиночка, занимающийся продажей товаров потребителю или другому бизнесу.

респондентов из числа ответственных лиц заказчиков отмечают, что они склоняются к выбору одного из таких поставщиков для внедрения IoT вместо обращения к системному интегратору.

Важно отметить, что эффективное развитие сводится не только к проникновению «подключенных» устройств во все аспекты жизни человека, но к созданию технологической экосистемы, объединяющую технологии для сбора, передачи, агрегации данных на платформе, позволяющей обработать данные и использовать их для реализации эффективных решений. Примером того являются «Умные города» Идея «умного» города заключается в том, что сбор и обработка информации в цифровом режиме позволяет использовать имеющиеся ресурсы с большей производительностью и предоставлять жителям услуги более высокого качества, с помощью технологий IoT.

Проекты строительства «умных» городов (Smart City), внедряемых по всему миру, применяются в качестве эффективного метода решения социально-экономических проблем, с которыми сегодня в разной степени сталкиваются все страны. С учетом того, что больше половины всего населения планеты живет в городах (66%), вопрос внедрения и развития системы «Умный город» с каждым днем приобретает все большую важность.

Потребность в построении и развитии «умных» городов также связана с необходимостью повышения уровня научно-технического развития производительных сил, культурной и социально-духовной жизни общества.¹⁵

Узбекистана также взял курс на строительство «Умных городов». В 2017 году Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу мер по реализации проекта «Безопасный город» на 2017-2023 гг., охватывающего весь Узбекистан.

В Ташкенте уже реализован один из элементов системы «Безопасный город»: на 120 перекрестках работают «умные» камеры видеонаблюдения, фиксирующие нарушения. Информация с камер передается в центр мониторинга правонарушений, который работает с июля 2017 года.

Этот проект полностью охватил Ташкент и реализован в регионах, в частности, в Фергане, Самарканде. Дальнейшим развитием программного комплекса занимается Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка. Создана должность замминистра по развитию ИКТ, ответственного за реализацию проектов «Безопасный город».

Комплекс интегрирован с информационными системами госорганов, системами видеонаблюдения, датчиков аналитики, центрами обработки данных. Создается Единая диспетчерская служба для МВД, МЧС, скорой помощи, пожарной безопасности, принимающая звонки по номеру 112 и сигналы SOS-кнопок. Все происшествия, зафиксированные датчиками и видеокameraми, отражаются в ситуационном центре, благодаря чему на интерактивной карте в онлайн-режиме анализируется состояние безопасности в столице. Также в Ташкенте внедрена аналитическая система видеонаблюдения в общественном транспорте и создаются парковки с онлайн-оплатой и системой распознавания номеров автомобилей.

И в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №48 от 18 января 2019 года утверждены Концепция внедрения технологий «Умный

¹⁵Дурдона Нарзуллаева, Дилора Абдуллаева, «Узбекистан в строительстве «умных» городов» Журнал «Экономическое обозрение» №3 (255) 2021 Ташкент

город» в Республике Узбекистан и план практических мер по ее реализации на 2019-2030 гг., который будет реализовываться в четыре этапа:

- Первый этап (2019-2021 гг.) – определение базовых подходов строительства «умного» города;
- Второй этап (2022-2024 гг.) – разработка стратегии внедрения концепции «умного» города;
- Третий этап (2025-2027 гг.) – детализированное планирование строительства;
- Четвертый этап (2028-2030 гг.) – внедрение и оценка эффективности;

«Умный» город в Узбекистане, в частности Ташкенте – это единая система с центром управления, мониторинга и реагирования на кризисные ситуации. Реализация намеченных мер по развитию «умных» городов в Узбекистане приведет к повышению уровня безопасности населения, снижению уровня криминала, наращиванию туристического потенциала страны, улучшению ее инвестиционного климата и качества оказываемых государством услуг.

Таким образом, проходит синергия цифрового и физического миров, для которых приложения, сервисы, компоненты связующего программного обеспечения и конечные устройства — это вещи. Т.е. те устройства, которые улучшают нашу жизнь и делают ее безопасной и комфортабельной. У каждой из вещей реального физического мира в IoT будет цифровой двойник, ее виртуальное представление.

Эти цифровые аналоги смогут воспринимать информацию из окружающего мира, вступать во взаимодействие, обмениваться данными. В результате сложится совершенно новая среда, где интеллект, заложенный в приложения, позволит оценивать происходящее в физическом мире, учитывать накопленные, ранее сведения и опыт для поддержки принятия решений. В такой среде создаются качественно новые условия для бизнеса, для охраны здоровья, для обеспечения экологической безопасности и всего остального, что нас окружает.

Заключение. В заключение можно выделить преимущества «Интернета вещей для потребителей в целом. Практически любой физический объект может быть преобразован в устройство Интернета вещей (IoT), если он может быть подключен к Интернету и быть управляемым с помощью Интернета. Интернет вещей – это инновация, которая позволила подключить электроприборы, бытовую технику и оборудование к интернету. Теперь устройства можно объединять в единую сеть, управляемую человеком.

Интернет вещей обещает сделать наше окружение – наши дома, офисы и транспортные средства – умнее, более измеряемыми и коммуникабельными. Умные динамики или смарт-дисплеи (узнайте о умном дисплее Google Nest Hub Max) облегчат воспроизведения музыки, установление таймеров или получение информации. Системы домашней безопасности облегчат наблюдение за тем, что происходит внутри и снаружи, или дадут возможность видеть и общаться с посетителями. Между тем, умные термостаты могут помочь нам нагреть наши дома перед тем, как мы вернемся. Умные лампочки могут помочь притвориться, что мы находимся дома, даже когда мы за его пределами.

Для потребителей умный дом – тот дом, где они вступают в контакт с интернет-вещами. Это одна из областей, где большие технологические компании (в частности Amazon, Google и Apple) конкурируют между собой.

Наиболее популярными из устройств умного дома являются умные динамики (или смарт-дисплей), но также смарт-штекеры, лампочки, фотоаппараты, термостаты и умные холодильники.

Но, кроме простого интереса к блестящим новым гаджетам будущего, существует более серьезная сторона умных домашних устройств. Они могут помогать в заботе о людях старшего возраста, облегчая возможность для семьи и опекунов общаться с ними и ухаживать за ними. Лучшее понимание того, как работают наши дома, и возможность настроить их, может помочь сохранить энергию – путем уменьшения расходов на отопление.

Технология «Интернет вещей» помогут занять лучшие позиции в своей сфере, наладить тесный контакт с покупателями и персонализировать предложения для них, расширить рынок сбыта, оперативно среагировать на изменения конъюнктуры рынка — это то, чего желает любой предприниматель. Более того, IoT позволяет создавать комбинацию из интеллектуальных устройств (например, различного рода средства дистанционного сбора данных и роботы), объединенных мультипротокольными сетями связи, и людей-операторов. Синергия различных вещей в сочетании с творческими возможностями может принести качественно новые результаты.

Согласно интернет-статистике, технология Интернет вещей демонстрирует огромные перспективы в технологическом секторе. К 2030 году предполагаемое количество устройств Интернета вещей увеличится до 125 млрд

Ожидается, что к 2030 году количество IoT-девайсов вырастет до 125 млрд. Согласно статистике интернет-трафика, это на 403% больше, чем сегодня. Прогнозируемые глобальные расходы на IoT в 2023 году составят 1,1 трлн долларов.

В итоге мы наблюдаем следующую картину, производители телекоммуникационного оборудования, телекоммуникационные операторы, мировое сообщество принимают меры для обеспечения широкого внедрения телекоммуникационных систем по стандарту 5G с 2020 года. Если суммировать многочисленные прогнозы экспертов, то в 2025-2030 годах возможно ожидать следующую картину: 80-100 миллиардов подключений к сети Интернет; 7-19 триллионов долларов будет составлять глобальный рынок Интернета вещей¹⁶.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Панкова Л. Н. Интернет вещей в цифровой экономике // Актуальные исследования. 2020. №24 (27). С. 90-93. URL: <https://apni.ru/article/1643-internet-veshchey-v-tsifrovoj-ekonomike>.
2. https://vuzlit.ru/962519/razvitie_interneta_veschey
3. https://ko.com.ua/internet_resheniya_v_2020_g_budet_vklyuchat_svyshe_38_mlr_d_ustrojstv_111600
4. <https://everything.kz/article/36922966-zatraty-na-rynke-interneta-veshchey-prevysyat-1-trln-v-2020-godu>
5. <https://stenco-rostov.ru/to-open-a-business/problems-bezopasnosti-interneta-veshchey-i-sposoby-ih-resheniya/>

¹⁶ ITU towards «IMT for 2020 and beyond». URL: <https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx>